

КОРРУПЦИЯНЫҢ ТАРЫЙХЫЙ-ХУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЛАРЫ ҲАМ ОНЫҢ ЖӘМИЙЕТ РАЎАЖЛАНЫҰЫНА ТӘСИРИ

Даулетмуратов Тимур Даулетмуратович

Ўзбекистон Республикаси ИИВга қарашли

Нукус "Темурбеклар мактаби"

лицейи ҳуқуқшунослик фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15300345>

Аннотация: Мақалада коррупцияның хуқықый және социаллық тийкарлары анализленген. Коррупция ҳәр қандай жәмийетте социаллық-экономикалық системаны бузыў, әдалатсызлик және социаллық теңсизликте келтирип шығарыўы мүмкин. Бул хуқықый ҳәдийсе, әсиресе, мәмлекет шөлкемлеринде лаўазымларды кери мақсетте пайдаланыў ҳәм жеке мәплер ушын пайдаланыў арқалы әмелге асырылады. Мақалада коррупцияның тарийхы, оның мәмлекет ҳәм жәмийетке болған тәсири де көрип шығылған.

Таяныш сөзлер: коррупция, хуқықый система, социаллық-экономикалық система, мәмлекет басқарыўы, әдалатсызлық, жәмийет.

Аннотация. Мақолада коррупциянинг хуқуқий ва ижтимоий асослари таҳлил қилинган. Коррупция ҳәр қандай жамиятда ижтимоий-иқтисодий тизимни бузиш, адолатсизлик ва ижтимоий тенгсизликни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу хуқуқий ҳодиса, айниқса, давлат органларида лавозимларни суистеъмол қилиш ва шахсий манфаатлар учун фойдаланиш орқали амалга оширилади. Мақолада коррупциянинг тарихи, унинг давлат ва жамиятга бўлган таъсири ҳам кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: коррупция, хуқуқий тизим, ижтимоий-иқтисодий тизим, давлат бошқаруви, адолатсизлик, жамият.

Annotation. The article analyzes the legal and social foundations of corruption. Corruption can disrupt the socio-economic system, cause injustice, and lead to social inequality in any society. This legal phenomenon, in particular, occurs through the abuse of office positions in government bodies and the use of these positions for personal gain. The article also examines the history of corruption and its impact on the state and society.

Keywords: corruption, legal system, socio-economic system, state governance, injustice, society

Аннотация. В статье анализируются правовые и социальные основы коррупции. Коррупция может нарушать социально-экономическую систему, вызывать несправедливость и приводить к социальной неравенству в любом обществе. Этот правовой феномен, в частности,

осуществляется через злоупотребление должностными полномочиями в государственных органах и использование этих полномочий в личных целях. В статье также рассматривается история коррупции и ее влияние на государство и общество.

Ключевые слова: коррупция, правовая система, социально-экономическая система, государственное управление, несправедливость, общество.

Коррупция – ҳәр бир жәмийетте өзине тән социаллық ҳәм экономикалық унамсыз ақыбетлерге алып келетуғын қурамалы хуқықый ҳәдийсе есапланады. Ол адамзат тарыйхының ең дәслепки дәўирлеринен баслап болған ҳәм бүгинги күнде де заманагөй жкмийетте кең тарқалған актуал машқалалардан бири. Ашынарлысы, ол мәмлекетте тек хуқықый ҳәм экономикалық сиситемаларды бузып қалмастан, жәмийеттеги этикалық нормаларды да қәўип астына қояды.

Коррупция қурамалы социаллық ҳәдийсе болғанлығы себепли ол хаққындағы билимлер бүгинги күнде көпшилик ушын қызығарлы темалардан бири есапланады. Усы тийкардағы мағлыўматлар хуқықтанушылар, экономистлер, сиясатшы ҳәм социологлар ушын баслы изертлеў тараўларынан бири болып баратырғаны сыр емес. Изертлеўшилер ҳәр қандай қурамалы социаллық ҳәдийсе сияқлы коррупцияның ҳәм жалғыз анық тәрийпи жоқ екенин көрсетеди. “Коррупция” атамасының этималогик тәрәпи хаққында түрли пикири бар. Кең ғалабаласқан биринши пикир тәрәпдарларына көре, этималогик тәрәптен “коррупция” атамасы латынша “*corruptio*” сөзинен келип шыққан болып “пара есесине аўдырыў” деген мәнини аңлатады [1]. Сондай-ақ, усы атама айырым әдебиятларда латынша “*corrumpere*” сөзинен келип шыққан болып “булзылыў, айныў” [2], басқа әдебиятларда латынша “*corruptum*” сөзинен келип шыққан болып, “сынған, булзылған” сияқлы мәнини билдириўи ҳәм жеке өмир ҳәмде корпоратив пайда жолында жәмийет мәплерине зыян жеткерилиўин аңлатылыўы көрсетилген [3]. Өзбек тилинің түсиндирме сөзлигинде болса, “коррупция (лот. *corruptio* – бузылыў, жолдан аздырыў, сатып алыў) – лаўазымлы шахслардың өзлерине исенип тапсырылған хуқықлары ҳәм ҳәкимият ўәкилликлеринен жеке байлық арттырыў мақсетинде пайдаланыўы”, деп түсиндирме берилген [4]. Айырым авторлар тийкарлы рәўиште коррупция – инсаният теңлесидир [5], деп есаплайды. Хақыйқаттанда, “ҳәр бир мәмлекет тарийхында жана социаллық сапа жағдайына өтиў,

ашынарлысы, коррупция жынаяты сияқлы жийиркенишли хәдийсе менен бирге жүз берген... Қәншелли қайғылы түйилместен, жынаятшылығы хәмме мәмлекетлерде хәм хәмме дәўирлерде болған” [6]. Мәмлекет хәм хуқық пенен дерлик бир ўақытта пайда болған “коррупция” деп аталыўшы социаллық емес хәдийсениң социаллық табияты сонда пайда болады, социаллық басқарыў функцияларын орынлаўшы шахслар жәмийеттиң раўажланыў процессинде шахслардың айрықша бир қәлиплестиреди [7]. Олар өз социаллық дәрежисиниң өзине тәнлиги себепли басқалардан ажыралып туратуғын адамлардың айрықша топарын пайда қылады. Бул топар ўәкиллериниң өзине тәнлиги оларға ғалабалық өзгешеликке ийе болған хәкимият ўәкилликлери берилгени менен белгиленеди. Буның нәтийжесинде оларда мазмунына көре жәмийеттиң басқа ағзалары мәплеринен пүткиллей парық қылатуғын айрықша мәплер пайда болады. Усы жағдай бар сиясий институтлар хәм мәмлекеттиң хәкимият дүзилмелери ол яки бул дәрежеде турақсызланыўына алып келеди, белгили тайпадағы лаўазымлы шахсларда топар мәпи яки жеке мәпине ерисиў жолында бирдемликти пайда қылады [8].

Әйемги Рим хуқықында коррупция улыўмалық мазмунда бузыў, ўайран қылыў, қәлбекилестириў, сатылыў мәнилерин билдирип, хуқыққа қарсы қылмыс мазмунында түсинилген. Кейиншеллик, бул сөз жәмийетти басқарыў ислериндеги нормал процессти бөлиў мәнисин сәўлелендириўди баслаған. Бул түсиник ўақыт өткен сайын юридик пәнде жәнede анықластырылыў хызмет ис алып барыўдағы сатылыў түсинигин аңлата баслады. Бүгинги күнде хәм коррупция сөзи өзиниң келип шығыўы процеси билдирген мазмунына муўапық рәўиште жәмийет раўажланыўына қарсы болған социаллық қәўипли қылмыс сыпатында қаралады.

Профессор Қ.Р.Абдурасулованың хәқлы табыўынша: “Коррупция” түсинигине мәмлекет хәм хуқық теориясы, жынаят хуқықы көз қарасынан сол ўақытқа шекем анық тәрийп берилмеген [9]. Бул болса, усы усыныслар хәдийсеге қарсы гүрес раўажланыўына белгили дәрежеде тәсир етпекте.

Коррупция хәкимият хәм мәмлекетшилик пенен байланыслы екен, оның тарийхы хәм хәкимиятлардың пайда болыў тарийхы сияқлы. Коррупциялық жынаятшылық түрлери хәм формалары инсаният тарийхий раўажланыўының түрли дәўирлеринде оның менен бирге жасап келмекте. Тарийхтың түрли дәўирлеринде мәмлекет хәкимиятының табияты, мәмлекетиндеги социаллық-сиясий, экономикалық хәм мәдений

өмір дәрежесіне мүнәсіп рәуиште жәмиетте парахорлық, лауазымлы шахслардың өз ұазыйпаларын лазым дәрежеде орынламау жағдайлары ушырап турған. Бул иллетлер хұкимдарлар, хұкиметлер тәрәпинен әдетте қараланып келинген болса-да, оны пүткиллей жоғалтып таслаудың имкәны болмаған. Тарийхта тек айырым әдил хәм дана хұкимдарлар ғана мәмлекетіндеги бундай жағдайларға қарсы белгили дәрежеде жемисли гүрес алып бара алған. Буның ушын, әлбетте, әдалатлы нызамлар қабыл қылынған, пуқара аұхалы турақлы үйренип барылған. Мысалы, эрамыздан алдыңғы XVIII әсирде патша Хамураппи нызамларында парахорлық ушын жаза нәзерде тултылған [10]. Эрамыздан алдыңғы VI әсирде Хиос греклар атауында лауазымлы шахслардың саұғалар алыуы олардың сатылыуы есапланған хәм нызамы менен көрсетилген [11]. Әйемги ҳинд мәмлекет басқарыу шеберлиги хаққындағы шығарма “Артхашастра”да (э.ш IV әсир) патша алдында турған маңызлы ұазыйпалардан бири бул ғазийне урлығына қарсы гүресиу екенлиги айтып өтилген.

Мәмлекетимиз жайласқан аймақта тарийхта қарар тауып, кризиске жүз тутқан мәмлекетлерге қарасақ, қашан мәмлекетте күшли мәмлекет болған болса, ол жерде, әлбетте, әдиллик үстин болған, парахорлық қатаң қуұдаланған хәм бул рауажланыу ушын маңызлы принциптерден бири болған. Қайсы мәмлекетте мәмлекет күшсиз болған болса, парахорлық хәуиж алған, оның тәсирінде мәмлекет қалақлық, булгиншиликке жүз тутқан.

Республикамызда коррупцияның пайда болыуы тиккелей алдыңғы Совет Аұқамы дәуирінде бул иллеттиң кең тарқанғанлығы хәм ғәрезсиз республикамызға аұыр мийрас болып өткенлиги менен түсіндирмеленеди деуимиз мүмкин. Ашынарлысы, Совет дәуири хуқықый хәм криминология шығармаларында коррупция түсиниги мазмуны улыұмалық ашып берилмес, мәмлекет хәкимияты органлары, әсиресе, партия тәрәпинен рәсмий хұжжетлерде хәм әмелий өмирде улыұмалық тән алмауға әшкара хәрекет қылынар еди. Бирақ, әмелде коррупция көринислери анализ қылынғанда олардың тийкарғы себеплери сыпатында партия, кәсиплик аұқамлары хәм мәмлекет органлары ис алып барыуындағы, әсиресе, мийнеткешлерди тәрбиялаудағы кемшиликлер санап өтилди. Коррупцияны социаллық өмирдеги тәшиуиш туұдыратуғын иллет сыпатында қарамау хәм оған қарсы әхмийетли иләжлар көрмеу, тек бул тайпа жынаятшылық муғдарын көбейип барыуына себеп болды деуимиз мүмкин. Буны төмендеги цифрлардан хәм көриу мүмкин.

Совет дәуиринде лаўазымлы шахслар тәрәпинен мәмлекет мүлкиниң талан-тараж қылыў жынаяты ХХ әсир 50-жыллардың орталарынан 1986-жылға шекем 2,5 есе асқан болса, парахорлық жынаяты 25 есеге көбейген еди [12].

ССР Аўқамы халық депутатлары съездиниң 1989-жыл 9-июндағы 39-І-сан “СССР ишки ҳәм сыртқы саясатының тийкарғы жөнелислери хаққындағы” қарарында хуқықты қорғаўшы органларының шөлкемлескен жынаятшылыққа ҳәм коррупцияға қарсы гүрес тараўындағы исинде үлкен кемшиликлер барлығы айтып өтилген [13].

Өзбекстан ғәрезсизликке ерискенинен кейин де бурынғы Совет Бирлеспеси дәуиринен мийрас болып қалған жоқарыдағы бир қатар машқалалы мәселелер, атап айтқанда, коррупцияның тамырлары да елеге шекем өз тәсирин жойтпаған еди. Совет дәуиринде “жоқарыдан берилген тапсырманы” орынлаў принципи әмелдк болған болып, бул болса жеке мәплерди мәмлекет мәплеринен үстин қойыўға алып келген. Бундай орталықта коррупциялық қатнасықлар жасырын болса да, дерлик барлық дәрежелерде әмелдеги болған. Мысалы, мәмлекет хызметинде мийнет еткенлердиң жетискенликлери көбинесе “таныс-билис”, “парахорлық” арқалы шешилген. Бул машқалалар Өзбекстан Республикасы ғәрезсизликке ерискеннен кейин де мәмлекет турмысында өзиниң унамсыз тәсирлерин тийгизди ҳәм турмысымыздың ҳәрбир саласында терең реформалар әмелге асырыўды талап етти.

Жуўмақ ретинде соны айтыўымыз мүмкин, коррупция жәмийет раўажланыўына үлкен тосық болып, оның тийкарлары әйемги дәуирлерден берли бар. Өзбекстанда бул машқала тарийхий мийраслар ҳәм басқарыў тараўындағы кемшиликлери менен тиккелей байланысly. Коррупцияға қарсы гүресте тек жазаға емес, бәлки тараўларда реформалар ҳәм пуқаралар белсендилигине тийкарланған жантасыў зәрүр.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Криминология. Учебник. Отв.редактар: М.Х.Рустамбаев. – Ташкент: ТГЮИ, 2008. – С. 219.
2. Интернет манзили: <http://ru.wikipedia.org>
3. Зуфаров Р. Порахўрлик- коррупция негизи // Давлат ва хуқуқ. – 2000. – № 4. – Б. 41.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж.П. Е-М. / Таҳрир ҳайъати: Т.Мирзаев ва бошқ. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. –Б.409.

5. Эминов В.Е., Максимов СВ., Мацкевич И.М. Коррупционная преступность и борьба с ней. – М.: Юрист, 2001. –С.23.
6. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. –Б.83.
7. Криминология. Учебник. / Отв. редакТар: М.Х.Рустамбаев. – Ташкент: ТГЮИ, 2008. –С.222.
8. Малиновский И.Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных и муниципальных служащих. – М., 2004. –С.5.
9. Абдурасулова Қ., Қурбонов О. Коррупция: тийкарий тушунча ва шакллари. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2009. – Б. 21.
10. Ванцев В.А. Проблема легального определения понятия коррупции. // Коррупция в России. Информационные и аналитические материалы. Вып. 3. - М., 2001. –С.5.
11. Коррупция и демократия: извращенные отношения. // Международная политика, 1998, № 4
12. Лунеев В.В. Преступность XX века: Мировые, региональные и российские тенденции. - М.: НОРМА, 1999. – С. 337.
13. СССР Халқ депутатлари съезди ва СССР Олий Советининг Ахборотномаси, 1989 йил, 3-сон, 52-модда.

